

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

**“ERKIN VOHIDOV
IJODINING TURKIY XALQLAR
MADANIYATIDA TUTGAN O‘RNI”**

XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYA

MATERIALLARI

TOSHKENT – 2022

MUNDARIJA

Hamidulla BOLTABOYEV. Kirish so‘zi.....7

I. ERKIN VOHIDOV SHE‘RIYATI ABADIYATI

<i>Naim KARIMOV. Erkin Vohidov gulshani.....</i>	<i>11</i>
<i>Abdulla A‘ZAM. Adabiy jasorat.....</i>	<i>19</i>
<i>Qozoqboy YO‘LDOSHOV. Beorom yurak zarblari.....</i>	<i>23</i>
<i>Muhammadjon IMOMNAZAROV. Erkin Vohidov mening taqdirimda.....</i>	<i>37</i>
<i>Narzulla JO‘RAYEV. Hurriyat hayqirig‘i.....</i>	<i>43</i>
<i>Nurboy JABBOROV. Erkin Vohidov she‘riyatida milliy ruhiyat tasviri.....</i>	<i>49</i>
<i>Islomjon YOQUBOV. Hayot haqiqati va badiiy-falsafiy talqin....</i>	<i>56</i>
<i>Abdulla ULUG‘OV . Dilbar she‘riyat.....</i>	<i>63</i>
<i>Yangiboy QO‘CHQOROV. Niholing qoshiga bir gul ekib qo‘y.....</i>	<i>68</i>
<i>Laylo SHARIPOVA. “Shoirlik – bu shirin jondan kechmakdir”.</i>	<i>75</i>
<i>Dilrabo QOZOQBOYEVA, Dildora HUSANOVA. So‘z sehri.....</i>	<i>80</i>
<i>Toji NOROV. Inson o‘zing, inson o‘zing!.....</i>	<i>86</i>
<i>Rustam JABBOROV. Vatandoshlik va zamondoshlik saodati...92</i>	
<i>Nafisa YUSUPOVA. Erkin Vohidov – el suygan adib.....</i>	<i>96</i>
<i>Shaxnoza XO‘JAMBERDIYEVA. Abadiy barhayot satrlar.....</i>	<i>99</i>
<i>Nigora QIRYIGITOVA. Hayot haqiqatini ifodalagan mısralardagi yumor.....</i>	<i>105</i>
<i>Sayyora QOZAQOVA. Bir she‘r jozıbası.....</i>	<i>108</i>
<i>Sayyora KULATOVA. Shoirlarlarning ichki kechinmalari erkin vohidov asarlari misolida.....</i>	<i>111</i>
<i>Halima YULDASHEVA. Erkin Vohidovning milliy ruhni hajviy obraz va xarakterlar orqali ifodalash mahorati.....</i>	<i>115</i>
<i>Parvina ASHUROVA. Erkin Vohidov lirikasida folklorizmning tutgan o‘rni.....</i>	<i>121</i>
<i>Dilruxjon ABDILAKIMOV. Erkin Vohidov ijodi Naim Karimov talqinida.....</i>	<i>130</i>
<i>Dilbar HASANOVA. Erkin Vohidov ijodi va zamonaviy o‘zbek nasrida inson tuyg‘ulari talqini.....</i>	<i>133</i>
<i>Gulnavoz MAMADALIYEVA. Samimiyatga yo‘g‘rilgan ijod....</i>	<i>136</i>
<i>Dilfuza QOSIMOVA. Nazmi navoli, navobaxsh shoir.....</i>	<i>142</i>

Bu fikrlardan muddao Shuki, E.Vohidov she'riyati surati bilan ham, siyrati bilan ham xalq yuragida muhabbat paydo qila oldi. Goh she'r, goh doston, goh kuyga vobasta holidi har bir xonadonga kirib bordi va shoirning barhayotligini ta'minlay oldi. E.Vohidov hayoti va ijodi, jumladan, she'riyati uning XX asrning 2-yarmi, XXI asrning 1-choragida yashab o'tgan ulug' shoir, mohir dramaturg, yetuk tarjimon, fidoyi, vatanparvar jamoat arbobi ekanini, uning 2-umri boshlanganini, bu umr zavol bilmasligini dalillay oladi.

SO'Z SEHRI

*Dilrabo QOZOQBOYEVA,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori;
Dildora Husanova,
O'zbekiston Milliy universiteti talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada g'azal mulkingning sulтони Alisher Navoiy va O'zbekiston Qahramoni Erkin Vohidovning so'zga oid qarashlaridagi o'zaro mushtaraklik to'g'risida fikr yuritiladi. Ularning ushbu fikrlari o'zaro qiyoslanadi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, Erkin Vohidov, so'z, gavhar, "Hayratu-l-abror", "So'z latofati", til, millat.

Annotation: This article discusses the similarities between the views of Alisher Navoi who is the Sultan of the Ghazal dynasty and Erkin Vahidov who is Hero of Uzbekistan. Their views are comparable.

Key words: Alisher Navoi, Erkin Vahidov, word, gem, "Hayratu-l-abror", "So'z latofati", language, nation.

Biz hamisha olam sir-sinoatlarini bilishga intilamiz. Undagi o'zgarishlar qanday paydo bo'ldi-yu, taraqqiyot qay yo'sinda o'sib bormoqda buni bilishga harakat qilamiz, fikrlarimizni mushohada etamiz; to'satdan bir savol tug'iladi "Bizni o'z bag'riga olgan, shu qadar fikrlashga undayotgan olam asli qanday paydo bo'lgan?" Ko'pchilik manbalarda ochunning so'zdan bino bo'lganligi haqida fikr boradi. Bu bejiz emas, albatta. Olamning "yaral" (arabchasi "kun") so'zidan ibtido topganligi haqida hatto hazrati Navoiy asarlarida ham bir necha bor ta'kidlanadi:

So‘z kelib avvalu jahon so‘ngra,
Ne jahonki, kavn ila makon so‘ngra.

Jahonga avval so‘z kelgani, hali jahon bor bo‘lmay turib, borliq va makonga so‘z kelgani Qur’oni karim oyatlarida ham mavjud edi. Yaralmish dunyo vujudga kelishidan avval “kun-yaral!” degan ilohiy so‘z Yaratganning qudratini ro‘yobga chiqardi:

Chunki mavjud bo‘lsa nuktayi “kun”,
Bo‘ldi mavjud toza, yo‘qsa kuhun.

Dunyoning yangidan mavjudligi, to‘g‘rirog‘i, tavalludiga “kun-yaral!” so‘zi sabab bo‘ladiki, yo‘qsa “kuhun” shaklidagi borliq dunyoga aylanarmidi?!¹¹ Demak, so‘zning qudrati olamning yaratilishi qadar beqiyos va serqirra.

Aytish mumkinki, uning qadrini bilganlar hamisha e‘zozda. Ana shunday so‘zning salmog‘ini teran anglagan daholardan biri, hech shubhasiz, Alisher Navoiydir. Shoir so‘zni har chog‘ ulug‘laydi, uning sharaflari nomiga tahsinlar aytadi.

So‘z guhariga erur oncha sharaf
Kim, bo‘la olmas anga gavhar sadaf.

So‘z ham misoli bir gavhar, lekin uning qiymati suv tubidagi moddiy injudan ko‘ra anchagina baland va betakror. To‘g‘ri, gavhar o‘zining go‘zalligi, noyobligi, jozibasi bilan insonni o‘ziga jalb qiladi. Biroq bunday dur-u javohirlardan baland-baland tog‘larni paydo qilganda ham birgina so‘zning qudratiga teng kelolmaydi. Navoiy so‘zni shu qadar yuksak e‘tirof etadi. Qolaversa, “Hayrat ul-abror” dostonining so‘zga bag‘ishlangan XIV bobi boshlanmasida so‘zga shunday ta‘rif beradi: “So‘z ta‘rifidakim, bashar vujudi sipehrining kavokibi jahontobi va inson zoti ma‘danining javohiri serobidurur”¹². Ya‘ni so‘z “bashar vujudi sipehrining yulduzi” va “inson zotining

¹¹ Boltaboyev H. Sharq mumtoz poetikasi manbalari. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. –B. 10.

¹² Alisher Navoiy. Hayratu-l-abror. – T.:G‘afur G‘ulom, 2020. –B. 37-38. Keyingi misollardagi ham shu kitobdan olindi.

javhari”dir. Navoiy dahosiga, albatta, bu borada lol qolmay ilojimiz yo‘q.

Xo‘sh, ulug‘ shoirga izdosh bo‘lib, bu fikrlarni davom ettirgan yana biror bir zabardast ijodkor bormi? Javob o‘rnida, XX asr o‘zbek adabiyoti vakili, ulkan iste‘dod sohibi, O‘zbekiston Qahramoni Erkin Vohidovning bu boradagi izlanishlari ko‘z oldimizga kelsa, ajab emas. Darhaqiqat, shoir Navoiydek so‘z qadrini bilgan, o‘z ona tilini qadrlagan, uning imkoniyatlarini to‘la ochib berishga intilgan chinakam ilm fidoyisi edi.

Erkin Vohidovning Navoiyni o‘ziga ustoz deb bilgani, uning ijodidan ta’sirlangani asarlarida, fikr va mushohadalar o‘rtasidagi o‘zaro mushtaraklikda ham namoyon bo‘ladi. A.Nurmonov ham “So‘z mulkiga sayr” nomli maqolasida bu haqida to‘xtaladi: “Men Erkin Vohidov qiyofasida, nimagadir, Alisher Navoiyni tasavvur qilardim. G‘azallarining purma’noligi, ohangning serjiloligi Navoiyni eslataverar edi. Mana, oradan yarim asr vaqt o‘tibdiki, tasavvurim aldamaganining guvohi bo‘lib turibman. Bugun “Yoshlik devoni”ni o‘qib, “G‘aroyib us-sig‘ar”ni, “So‘z latofati”ni varaqlab, “Muhokamat ul-lug‘atayn”ni xayolinga keltiraman. Bu ikki she‘riyat dahosi o‘rtasida qandaydir tutash nuqtalarni ko‘rish qiyin emas”¹³. Jumladan, so‘zga oid qarashlarda bu yaqqol ko‘rinadi.

Ul kishi so‘z bahrida g‘avvos erur,
Kim, guhari ma’ni anga xos erur.

Navoiy bu baytda go‘zal tashbeh qo‘llaydi. G‘avvoslar dengiz tubiga sho‘ng‘ib, chig‘anoqlardan durlarni izlashadi, agar jamiki so‘zlarni bir ummon deya tasavvur qilsak, nutq so‘zlovchi ham xuddi g‘avvos kabi bu bahrdan so‘z gavharlarini teradi. Yarqiroq, sara, qimmatbaho durni topish g‘avvosga qanchalik bog‘liq bo‘lsa, o‘z nutqi uchun so‘zning eng go‘zalini tanlash ham notiqqa shu qadar bog‘liq. Zero, bu har bir kishining dunyoqarashidan, so‘z borasidagi mohirligi-yu mahoratidan kelib chiqadi va bevosita so‘zning ma’no gavharida tovlanadi.

Erkin Vohidov ham so‘zga ta’rif berish barobarida “So‘z latofati” nomli kitobini yozadi. “Asar dur marjoni donalaridek tizilib turgan 37

¹³ Nurmonov A. So‘z mulkiga sayr. Sharq yulduzi. – T.: 2014. 6-son. – B. 133.

maqoladan iborat. Shulardan 28 maqola tilimizning xilma-xil muammolariga, 9 tasi g‘azallar tahliliga bag‘ishlanadi”¹⁴. Shoir asarida Navoiyning so‘z haqidagi fikrlarini davom ettirgandek bo‘ladi:

So‘z – gavhar, oltin,
So‘zni baytga qadashdan oldin
Zargarlikning mashaqqati ko‘p.
Kaftingga qo‘y, to‘yib qara, o‘p.

Bu yerda ham shoir so‘zni gavhar, oltin kabi qimmatbaho dur-u javohirlarga mengzaydi, ularni o‘z mehnati bilan yanada go‘zal holatga keltiradigan kishi sifatida esa zargarlarni ko‘rsatadi. Keyingi misrada to‘g‘ridan to‘g‘ri shoirlarga murojaat qilinadi va zargar gavharni shodaga terishdan oldin obdon ko‘zdan kechirgani kabi baytga qadalishi kerak bo‘lgan har bir so‘zni o‘ylab ko‘rishga, mazmun-mohiyatini mushohada qilishga chorlaydi.

Yuqorida ta’kidlaganimizdek, Erkin Vohidov ham Navoiy singari so‘zning qadr-qiymatini yuqori baholagan va hamisha e‘zozlagan.

Inson ham asli Alloh tomonidan yaratilgan maxluqot. Lekin Yaratgan bandalarini boshqa mavjudotlardan bir qancha sifatlarda ustun qilib qo‘ydi va insonni yaratilganining gultojiga aylantirdi. Unga tafakkur qilish, iymon keltirish baxti bilan birga so‘zlay olish qobiliyati ato qilindi.

Tengriki, insonni qilib ganji roz,
So‘z bila hayvondin anga imtiyoz.

Yoki:

Insonni so‘z ayladi judo hayvondin,
Bilkim, guhari sharifroq yo‘q ondin.

kabi Navoiyning shohbaytlari so‘zimizning yorqin isbotidir.

Shunga hamohang tarzda Erkin Vohidov “So‘z latofati” kitobida shunday deydi: “Xoliqi odamzotga idrok va so‘z aytish ne‘matini berib, uni barcha xilqatlaridan ustun yaratdi, jonli va jonsiz olamga hokim qildi, Olamni idrok qilgan inson So‘zni idrok qiladi. So‘zni idrok qilib

¹⁴ Nurmonov A. So‘z mulkiga sayr. Sharq yulduzi. – T.: 2014. 6-son. – B. 134.

olamni yanada teranroq idrok qiladi. Soʻzning ildiziga yetgan kishi dunyoning tagiga yetgandek bahra topadi. Insoniyat tarixi soʻzlar qismatida yashirinib yotar ekan, olamni oxirigacha anglab boʻlmaganidek, Soʻzning ham tubiga yetish imkonsizdir”¹⁵.

Soʻzlarning umumiy majmuasi, tabiiyki, muayyan bir tilni paydo qiladi. Bu til millatning umumbashariy timsoliga aylanadi. Navoiy ham, Erkin Vohidov ham oʻz ona tillarining ravnaqi uchun, umrboqiyliigi uchun kurashganlar. Buni butun xalqqa Soʻz orqali yetkazishga harakat qilganlar va uddalaganlar.

“Bir tomchi shabnamdek moʻjaz va tiniq elchi degan sof oʻzbekcha turkiy soʻzda qancha hikmat bor! ...Bizning shunday ulugʻ sheʼriyatimiz bor, boylikda beqiyos ona tilimiz bor. Til millatning bosh belgisi hisoblanadi. Til bor – millat bor. Til yoʻq – millat yoʻq”¹⁶.

Navoiyning ham turk tilini fors tilining keskin toʻlqinlaridan qanday asragani maʼlum. Turkiy soʻzlarni qoʻpol deb bilguvchilarga, bu tilda yozilgan asarlarni dagʻal, oʻqishga noqulay deguvchilarga javoban birinchi boʻlib turkiy tilda “Xamsa” bitishi esa tilimizning naqadar boyligini, serqirraligi-yu jilvakorligini qayta-qayta isbot qilgan.

Navoiy soʻz haqida yana bir qancha fikrlarni keltiradi. Quyidagi baytga eʼtibor qiling:

Toʻrt sadaf gavharining durji ul
Yetti falak axtarining burji ul.

Bu misralar, hech shubhasiz, soʻzga berilgan eng oliy sifatlardan biri. Toʻrt sadaf dunyoning toʻrt tomoni, toʻrt unsur(suv, havo, olov, tuproq) kabi ramziy maʼnolarni anglatishini hisobga olsak, borliqning eng muhim jihatlarini birlashtirib turuvchi ham, ularning eng haddi aʼlosi ham Soʻzdir. Faqat bu emas, falak (koinot)dagi yetti sayyoraning birlashtiruvchisi ham bu soʻz, yaʼni burj arabcha “yulduzlar turkumi” degani. Bundan kelib chiqadiki, birgina burj soʻzini aytish bilan yetti axtarni umumiy nomlagan boʻlamiz, yaʼni bari soʻzga borib taqaladi.

Soʻzning qudrati shu darajadaki, u oʻlikka jon baxsh etishi yoxud tirikni har koʻyga solishi mumkin.

¹⁵ <https://kh-davron.uz>.

¹⁶ <https://kh-davron.uz>.

Soʻzdin oʻlukning tanida ruhi pok,
Ruh dogʻi tan aro soʻzdin halok.

Soʻzning nufuzi hamma zamonlarda ham yuqoriligini taʼkidladik, biroq “guruch kurmaksiz boʻlmaydi” deganlaridek, maʼlum kamchiliklar ham uchrab turadi. Erkin Vohidov aytganidek; “Oʻylasam, izlanishlarimiz kabi gʻofilligimiz-da bepoyon ekan. Soʻzni eshitamiz, soʻzlashni qotiramiz, lekin Soʻz magʻzini chaqish aksar xayolimizga kelmaydi. Nega shunday deymiz, deya oʻzimizga savol bermaymiz. Bu sinoat toʻla olam bamisoli olisdagi yulduzlardek noayon qolaveradi”¹⁷.

Navoiy va Erkin Vohidovning soʻzga oid fikrlaridagi oʻzaro mushtaraklikni koʻrdik. Har ikkala shoir ham soʻzning qadrini bilishga undaydi, uning Alloh tomonidan ilohiy mujda va neʼmat sifatida yuborilganini eslatadi. Insonning har bir aytayotgan soʻziga javobgarlik hissini uygʻotadi. Zero, soʻzning quvvati kuchli: insonni bir lahzada shodlik bogʻlariga olib ham kira oladi; gʻam-anduh botqogʻiga roʻbaro qilishi ham hech gap emas.

Demak, soʻz shu qadar buyuk tadrijiy yoʻllarni bosib kelgan ekan, biz buni tushunishimiz, soʻzlayotganimizda har bir soʻzning tub mohiyatini anglashimiz darkor. Eng muhimi, Soʻz deya atalmish goʻzal yaratiqqa mehr qoʻyishimiz kerak. Chunki soʻzga mehrli inson qalbida butun tiliga, jamiki dunyo lisonlariga boʻlgan muhabbat jo boʻladi. Bunday inson millatning ertasini oʻylaydi, yorqin istiqbolni koʻzlaydi. Zero, til masalasi hamisha millat taqdiri bilan uzviy bogʻliq. Bizdan talab qilinadigani ham shu aslida: millatimizning naqadar goʻzal va beqiyos soʻzi, tili borligini butun dunyoga koʻrsatish, soʻz sehrini namoyon qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. – T.: Gʻafur Gʻulom, 2020. – B. 262.
2. Boltaboyev H. Sharq mumtoz poetikasi manbalari. – T.: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. – B. 425.

¹⁷ <https://kh-davron.uz>.

3. Erkin Vohidovning soʻz qoʻllash mahorati. Toʻplam. – Guliston, 2020. – B. 561.

4. Nurmonov A. Soʻz mulkiga sayr. Sharq yulduzi. – T.: 2014. 6-son. – B. 208.

5. <https://kh-davron.uz>.

INSON OʻZING, INSON OʻZING!

*Toji NOROV,
falsafa doktori (PhD)*

Mana necha asrlarki, oʻz aql-zakovati bilan inson, butun koinot, dunyo sir-asrorlarini ochish bilan birga, oʻzining oʻzligi bilan bogʻliq savollarga javob topolmay hayron boʻlib kelmoqda.

Falsafa tarixida faylasuflar inson xususida turli qarashlar va fikrlar bilan taʼriflab kelganlar. Ular turli tuman. Biz ushbu maqolamizda inson falsafasida oʻzbekning ikki zabardast shoirlarining boshqa falsafiy maktablaridan mutlaqo farqli boʻlgan qarashlarini taqqoslashga harakat qilamiz. Bularning biri, – XV asrning buhronli davrida yashab ijod qilgan, oʻzbek mumtoz tili va adbiyotining asoschisi – Amir Alisher Nizomiddin Navoiy boʻlsa, ikkinchisi – Navoiydan qariyb 500 yil keyin dunyoga kelgan va XX-XXI asrlar tutashida yashab qaynoq ijod qilgan – Oʻzbekiston xalq shoiri, Oʻzbekiston qahramoni Erkin Vohidovlardir.

Alisher Navoiy ijodi juda rang-barang va koʻpqirrali boʻlib, u bevosita va bilvosita qalam yuritmagan mavzu deyarli qolmagan. Lekin, uning ijodi, amaliy faoliyatini umumiy qoliplovchi, umumlashtiruvchi xususiyat, inson va insonparvarlik mavzusidir. U inson mavzusining oʻz uslubi va tiliga xos tarzda, ham ilohiy ham dunyoviy talqinlarini mohirona ifoda etgan.

Alisher Navoiyda insoning kelib chiqishi bilan bogʻliq muammoga ilohiy (panteistik) tarzda yondoshuvni koʻramiz. Xususan, insoniyat tongi Alloh tomonidan Odam alayhissalomni yaratilishi bilan boshlanishi Qurʼoni karim oyatlari (suralari)ga asoslangan. Navoiyning deyarli hamma asarlarida borliq, olamda, koinotda odamning maqomi masalasi haqida gap borsada, uning “Tarixi anbiyo va hukamo” asarida bu mavzu ancha keng yoritilgan.